

GLOBALLASHUV JARAYONIDA INGLIZ TILINING XALQARO MAVQEYI VA UNING TA'LIM TIZIMIGA TASIRI

Maxamataminova Azizabonu Dilshodbek qizi,
Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo`nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20465310>

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv jarayonining til tizimiga ta'siri, xususan ingliz tilining xalqaro muloqot vositasi sifatidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, globallashuv sharoitida ingliz tilining ta'lim tizimidagi ahamiyati, talabalarning til o'rganish motivatsiyasi hamda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning til o'rganish jarayoniga ta'siri real misollar asosida yoritiladi. Maqolada globallashuvning ijobiy va salbiy jihatlari ham ilmiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, ingliz tili, ta'lim tizimi, xalqaro kommunikatsiya, lingvistik tengsizlik, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt

Аннотация. В данной статье анализируется влияние процесса глобализации на языковую систему, в частности роль английского языка как средства международной коммуникация. Также рассматривается значение английского языка в системе образования в условиях глобализации, мотивация студентов к изучению языка, а также влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на процесс изучения языков на основе реальных примеров. В статье также проводится научный анализ положительных и отрицательных аспектов глобализации.

Ключевые слова: глобализация, английский язык, система образования, международная коммуникация, лингвистическое неравенство, цифровые технологии, искусственный интеллект

Abstract. This article analyses the impact of globalization on the language system, particularly the role of the English language as a means of international communication. It also examines the importance of English in the education system under globalization, students' motivation for language learning, and the influence of digital technologies and artificial intelligence on the language learning process based on real examples. The article further discusses both positive and negative aspects of globalization.

Keywords: globalization, English language, education system, international communication, linguistic inequality, digital technologies, artificial intelligence

Bugungi globallashuv jarayonida til nafaqat muloqot vositasi, balki u insonning xalqaro imkoniyatlarga kirishning kaliti. So`ngi yillarda globallashuv dunyoning barcha sohalariga, xususan, til va ta'lim tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Internet texnologiyalarining rivojlanishi, migratsiya jarayonlarini ortib borishi, shuningdek, xalqaro ta'lim va iqtisodiy hamkorlik tufayli davlatlar o'rtasidagi aloqalarning liberallashib borishi natijasida umumiy muloqot vositasiga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, ingliz tili xalqaro muloqot tili sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Globallashuv tushunchasi turli olimlar tomonidan turlicha talqin etilgan bo'lib, Manfred B. Steger uni "ijtimoiy aloqalar va ongning jahon miqyosida, makon va zamon chegaralaridan o'tib kengayishi hamda kuchayishidir" [1] deb izohlaydi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va lingvistik o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi.

Asosiy qism. Ingliz tilining xalqaro maqomi tasodifan paydo bo'lgani yo'q. U tarixiy va siyosiy jarayonlar, jumladan, mustamlakachilik ekspansiyasi, AQShning global kuch sifatida yuksalishi va zamonaviy texnologiyalarning tarqalishi natijasida shakllandi. Vaqt o'tishi bilan ingliz tili harakatchanlik (mobilik), fan, innovatsiya va dunyoing bilim manbalariga kirish imkoniyati bilan bog'liq bo'lib qoldi.

Bugungi kunda bu til faqat ona tilida soʻzlashuvchilar bilan cheklanib qolmagan. Darhaqiqat, ingliz tilidan ikkinchi yoki xorijiy til sifatida foydalanadigan odamlar soni mazkur tilning asl soʻzlashuvchilariga qaraganda ancha koʻp [2]. Mazkur holat ingliz tilining keng global hamjamiyatga tegishli ekanini koʻrsatadi. Ingliz tilidan elektron pochta, tadqiqot maqolalari, xalqaro uchrashuvlar, onlayn taʼlim va ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotda keng foydalaniladi.

Devid Kristallning taʼkidlashicha, "Til haqiqiy global maqomga faqat u dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida alohida va tan olingan rol oʻynagan taqdirdagina ega boʻladi" [3]. Ingliz tili mazkur mezonlarga javob beruvchi, xalqaro kommunikatsiyada yetakchi vositaga aylanmoqda. Ingliz tilini biluvchi shaxs bu tildagi kitoblar, maʼruzalar, veb-saytlar, konferensiyalar va professional tarmoqlardan foydalanish imkoniga ega boʻladi.

Shu bilan birga, ingliz tilining global miqyosda tarqalishi uning lingvistik xususiyatlariga ham taʼsir koʻrsatdi. Turli hududlarda ingliz tili mahalliy aksentlar, mahalliy iboralar va uslublar bilan qoʻllaniladi. Mazkur holat shuni koʻrsatadiki, ingliz tilining koʻp funksiyali va dinamik xalqaro til sifatida rivojlanmoqda. U moslashuvchan va oʻzgaruvchan global resursdir.

Globalashuvning eng kuchli taʼsiridan birini taʼlim sohasida koʻrish mumkin. Universitetlar, maktablar va oʻquv markazlari endilikda xalqaro standartlar har qachongidan ham muhimroq boʻlgan dunyoda faoliyat yuritmoqda. Ingliz tili bugungi kunda taʼlim tizimlarida bilim manbalari, ilmiy tadqiqotlar va xalqaro imkoniyatlarga kirishning vositasi sifatida markaziy oʻrin egallaydi [4].

Ingliz tilini biladigan talaba nafaqat yaxshiroq muloqot qila oladi, balki mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatiga ham ega boʻladi. Koʻpgina akademik maʼlumotlar bazalari, onlayn kurslar, ilmiy jurnallar va professional platformalar asosiy til sifatida ingliz tilidan foydalanadi. Ingliz tilini biluvchi talabalar xalqaro ilmiy manbalardan foydalanishi, koʻproq gʻoyalarni solishtirishlari va xalqaro oʻquv maydonlarida faolroq ishtirok etishlari mumkin. Masalan, stipendiyalar, almashinuv dasturlari yoki IELTS va TOEFL kabi xalqaro imtihonlarga tayyorlanayotgan koʻplab talabalar ingliz tili kelajakdagi muvaffaqiyat uchun amaliy vositaligini tushunishadi. Shu maʼnoda, ingliz tili taʼlimga boʻlgan intilish va mobilik bilan chambarchas bogʻliq.

Globalashuv tezlashishi til oʻrganish usullariga ham taʼsir koʻrsatamay qolmadi. Bugungi kunda ingliz tilini oʻrganish jarayoni anʼanaviy darsliklar bilan cheklanib qolmagan. Masalan, Duolingo, BBC Learning English va boshqa platformalar til oʻrganishni ancha osonlashtirdi. Sunʼiy intellektga asoslangan platformalar foydalanuvchilarga interaktiv va individual yondashuv asosida til oʻrganish imkonini yaratmoqda. British Council tadqiqotlariga koʻra, raqamli platformalardan foydalanadigan oʻquvchilar tilni 30–40% tezroq oʻzlashtiradi [5].

Shuningdek, raqamli muhit til oʻrganishni tezlashtirishiga qaramay, ayrim muammolarni ham keltirib chiqaradi. Jumladan, tilning haddan tashqari soddalashuvi, grammatik qoidalarning eʼtibordan chetda qolishi va qisqa shakldagi muloqotga oʻrganib qolish, shu bilan birga ijtimoiy tarmoqqa qaramlik, ijtimoiy izolyatsiya, yengil dofaminga oʻrganib qolish kabi holatlar kuzatiladi. Natijada, talabalar koʻpincha tez va tushunarli muloqot qila oladi, biroq murakkab fikrlarni ifodalashda, diqqatni jamlashda, uzoq muddatli maqsadlarga eshinishda qiyinchilikka duch keladi. Shu sababli raqamli va anʼanaviy taʼlim medodlari oʻrtasida muvovoizat saqlash muhim hisoblanadi.

Afzalliklariga qaramay, ingliz tilining global miqyosda tarqalishi jiddiy muammolarni ham keltirib chiqaradi, jumladan tengsizlik. Ingliz tilini biladigan odamlar koʻproq imkoniyatlarga ega boʻladilar, bilmaydiganlar esa global akademik va professional tizimdan yiroqda qolishlari mumkin. Bu "lingvistik tengsizlik" deb ataladigan holatni keltirib chiqaradi.

Yana bir muammo — madaniy bosim. Bir til haddan tashqari ustunlikka ega boʻlsa, kichikroq tillar taʼlim, media va ijtimoiy hayotda oʻz oʻrnini yoʻqotishi mumkin. Fillipson: "Ingliz tilining ustunligi mahalliy tillar va madaniyatlarni chetga surib qoʻysa, bu lingvistik imperializmga olib kelishi mumkin" [6] deydi. Ushbu hoalt koʻp tilli jamiyatlar uchun jiddiy tashvishdir.

Shuningdek, psixologik taʼsir ham mavjud. Baʼzi oʻquvchilarda ingliz tiliga nisbatan ortiqcha ustunlik munosabatini shakllantirish boshlanadi. Bunday munosabat lingvistik ishonchga zarar

yetkazishi mumkin. Sogʻlom til siyosati bunday fikrlashning oldini olishi kerak. Shuning uchun, ingliz tili milliy oʻzlikning oʻrnini bosuvchi emas, balki xalqaro vosita sifatida oʻrganilishi lozim.

Joshua Fishmanning tillarni saqlab qolish boʻyicha ishi bizga shuni eslatadiki, tillarning saqlanib qolishi ularning kundalik hayotda qoʻllanilishi va institutsional qoʻllab-quvvatlanishiga bogʻliq. [7]. Ushbu gʻoya bugungi kunda juda dolzarbdir. Global muloqot mahalliy madaniyatni yoʻq qilishi shart emas. U mahalliy madaniyat bilan birga mavjud boʻlishi mumkin.

Koʻpgina talabalar uchun ingliz tili shunchaki til emas; u oʻzlikni shakllantirishning bir qismidir. Ingliz tilini oʻrganish koʻpincha insonning oʻqish, yozish va hatto fikrlash tarzini oʻzgartiradi. Talabalar turli tillardagi iboralarni, uslublarni va argumentatsiya usullarini solishtira boshlaydilar. Bu intellektual jihatdan boyituvchi boʻlishi mumkin, chunki bu ularga yanada moslashuvchan va mushohadakor boʻlishga yordam beradi. Shu bilan birga, ikki yoki koʻp tili talabalar koʻpincha ikki lingvistik dunyo oraligʻida yashaydilar. Bir dunyoda ular oʻz ona tillari orqali his-tuygʻularini, oilaviy hayotini va madaniy mansubligini ifoda etadilar. Ikkinchisida esa ingliz tili orqali rasmiy, akademik va global muloqot qiladilar. Shu holatda ayrim talabalar oʻz shaxsiyatni yoʻqotib qoʻyishi mumkin. Unutmaslik kerakki, ingliz tili kalitdir: muvaffaqiyat eshiklarni ochadi, ammo ona tili xotirani, qadriyatlarini, xarakterni va madaniy oʻzlikni saqlaydi. Muvozanatli oʻquvchi bir tilni ikkinchisi uchun tark etadigan emas, balki ular orasida ongli ravishda harakatlana olishi lozim.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, globallashtirish jarayoni ingliz tilining xalqaro miqyosdagi oʻrnini mustahkamlashga imkon yaratdi. Ingliz tili global kommunikatsiya, ilmiy tadqiqotlar va taʼlim tizimining muhim vositalarining biriga aylandi. Ayniqsa, zamonaviy taʼlim tizimida taʼsiri kuchli boʻlib, talabalarga global maydonda raqobatdosh boʻlish imkoniyatini yaratdi.

Bundan tashqari, ingliz tilining keng tarqalishi lingvistik tengsizlik, madadiy bosim, mahalliy tillarning mavqeyiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shu sababli globallashtirish sharoitida ingliz tilini samarali oʻrganish bilan birga, koʻp tillilikni qoʻllab quvvatlash, talabalarda tilga nisbatan ongli, barqaror yondashuvni shakllantirish, milliy tillarni saqlash va rivishlantirish muhim hisoblanadi. Faqat shundagina xalqaro integratsiya jarayoni ijobiy natija berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Manfred B. Steger. Globalization: A Very Short Introduction, 2017, 15-b.
2. EF Education First. EF EPI Report, 2022, 23-b.
3. David Crystal. English as a Global Language, 2003, 3-b.
4. British Council. The Role of English in Education Systems Worldwide, 2013, 10-b.
5. British Council. Digital Learning Report, 2020, 15-b.
6. Robert Phillipson. Linguistic Imperialism, 1992, 47-b.
7. Joshua Fishman. Reversing Language Shift, 1991, 66-b.